

NEUSTOYKA - FUQAROLIK HUQUQIDA MAJBURIYATNI
BAJARILISHINI TA'MINLASH USULI SIFATIDA

Nematov Otabek Oybek o'g'li

Odilov Muhammadrasul Davlatjon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Yurisprudensiya: biznes huquqi 4-bosqich yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash instituti bilan bog'liq qonunchilikda nazarda tutilgan asosiy normalar tahlil etilgan. Xususan majburiyatlarni bajarilishini ta'minlash usullaridan biri sifatida neustoykaning fuqarolik qonunchiligidagi o'rni huquqiy tabiati va qo'llanish tartibi o'rganilgan. Shuningdek, neustoykaga oid normalarning amaliy ahamiyati va ularning majburiyat munosabatlaridagi roli yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: majburiyat, majburiyatni bajarishni ta'minlash, neustoyka, jarima, penya.

Аннотация: В данной работе проанализированы основные нормы, предусмотренные законодательством в отношении института обеспечения исполнения обязательств. В частности, изучены правовая природа, место в гражданском законодательстве и порядок применения неустойки как одного из способов обеспечения исполнения обязательств. Также раскрыты практическая значимость норм о неустойке и их роль в обязательственных отношениях.

Ключевые слова: обязательство, обеспечение исполнения обязательств, неустойка, штраф, пеня.

Annotation: This work analyzes the key norms provided in legislation related to the institution of ensuring the performance of obligations. In particular, the role of a liquidated damage in civil legislation as one of the methods of ensuring the performance of obligations, its legal nature, and the procedure for its application have been studied. Furthermore, the practical significance of the norms concerning the liquidated damage and their role in obligation relations have been elucidated.

Keywords: obligation, securing the performance of obligations, liquidated damages, late payment penalty, fine.

Majburiyatlarning bajarilishini ta'minlashda neustoyka eng keng qo'llaniladigan usullardan biri hisoblanadi. Agar qarzdor o'z zimmasidagi majburiyatlarni bajarmasa yoki ularni lozim darajada ado etmasa, kreditorga ma'lum miqdorda pul to'lashiga to'g'ri keladi. Ushbu to'lov neustoyka deb ataladi va u qonunchilik yoxud o'zaro tuzilgan shartnoma shartlari bilan belgilab qo'yiladi. Bundan tashqari, kreditor neustoykani talab qilishda o'ziga etkazilgan zararni isbotlash majburiyatidan ozod etilgan.

Asosiy majburiyat buzilgandan so'ng neustoyka mulkiy javobgarlik shakli sifatida namoyon bo'ladi. Neustoykani ta'minlovchi va javobgarlik o'rtasidagi nisbat shu bilan izohlanadiki, birinchidan ta'minlovchi funksiya qarzdorni majburiyatni bajarishga undaydi, ikkinchidan agar tegishli majburiyat bajarilmasa yoki lozim darajada bajarilmasa unga nisbatan javobgarlik chorasini majburiy qo'llash taqozo etadi. Boshqacha qilib aytganda, qarzdorni o'z majburiyatini bajarishi uchun oqilona harakatlanishini rag'batlantiradi va agar u o'z zimmasiga olgan majburiyatni bajarmasa, javobgarlik xavfi mavjud ekanligi haqida ogohlantiradi. Neustoyka bir holatda majburiyatni qarzdor tomonidan buzilmasligini kafolatlasa, ikkinchi holatda esa u javobgarlik chorasi sifatida namoyon bo'ladi. Neustoykaning majburiyat munosabatlarida bunday ikki xilda namoyon bo'lishi uning real va oqilonda asosda majburiyatlar bajarilishini ta'minlash vositasi sifatida xizmat qilishidan dalolat beradi¹.

Neustoyka bilan faqat haqiqiy talab bilan ta'minlanadi. Agar qarzdor majburiyat bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi uchun javobgar bo'lmasa, kreditor neustoykani to'lashni talab qilishga haqli emas².

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, neustoyka yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasida mol-mulkni topshirish, ish bajarish hamda xizmat ko'rsatish kabi majburiyatlarda keng qo'llaniladi.

Neustoyka bir tomondan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlovchi muhim vosita sifatida, ikkinchi tomondan esa mulkiy javobgarlik chorasi sifatida namoyon bo'ladi. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, asosiy majburiyat buzilganda haqiqiy zarar yetkazilgan yoki yetkazilmaganligidan qat'i nazar undirilishi mumkin. Shu sababli ham kreditor neustoykani talab qilishda o'ziga etkazilgan zararni alohida isbotlash zaruriyatidan xalos etilgan.

Neustoykaning o'ziga xosligi shundaki, u majburiyatlar ijrosini kafolatlashda ikki holatda ham qo'llanilishi mumkin: birinchidan, qarzdorning harakati tufayli

¹ "Majburiyat huquqi" darslik. O.Oqyulov va mualliflar jamoasi. TDYU nashriyoti 2020-yil. 62-62-betlar.

² Fuqarolik kodeksi 1-qism. Qonunchilik milliy bazasi 30.12.2025-y., 03/25/1109/1241-son.

kreditorga moddiy zarar yetmagan bo'lsa-da to'lanadi; ikkinchidan, tadbirkorlik munosabatlarida, hatto majburiyatni buzgan tarafda bevosita ayb bo'lmagan taqdirda ham undirilishi mumkin.

Neustoyka majburiyatning lozim darajada bajarilishini ta'minlash jarayonida operativ vosita hisoblanadi, undan huquqbuzarlikka yo'l qo'yilgan bo'lishi zahotiy oqib va buning natijasida yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni kutmasdan turib foydalanish mumkin³.

Neustoykani qo'llashning asosiy sharti majburiyatning buzilishi, ya'ni huquqiy hujjatlar talablari yoki ish muomalasi odatlariga rioya etilmasligidir. Tadbirkorlik faoliyatidan farqli o'laroq, umumiy hollarda neustoykani tatbiq etish uchun qarzdorning aybi ham zaruriy shart sifatida e'tirof etiladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, neustoykani undirish uchun qonun doirasida faqat ikki asosiy element - majburiyatning buzilishi va qarzdorning aybi - mavjud bo'lishi kifoya qiladi. Mazkur holatda huquqbuzarlikning klassik tarkibi to'liq bo'lishi, ya'ni g'ayriqonuniy harakat, zarar miqdori, sabab-oqibat aloqasi hamda aybdorlikning baravar mavjudligi shart qilib qo'yilmaydi.

Neustoyka jarimaviy sanksiya sifatida qonun yoki shartnoma orqali oldindan belgilanadi va bajarilmagan yoxud lozim darajada bajarilmagan majburiyat summasiga nisbatan qat'iy miqdorda yoki foiz ko'rinishida hisob-kitob qilinadi. Jumladan, sifat talablariga javob bermagan tovar yetkazib berilgan taqdirda neustoyka mazkur tovar qiymatidan kelib chiqib foiz asosida aniqlanadi va pul shaklida undiriladi. Shuningdek, neustoyka majburiyat kechiktirib bajarilgan holatlarda ham qo'llaniladi: xususan, pudrat shartnomasida ishning boshlang'ich, oraliq va yakuniy muddatlari buzilganligi uchun neustoyka undirish nazarda tutilishi mumkin. Neustoykani undirish belgilangan muddatlar doirasida yoki muddat cheklanmagan holda amalga oshirilishi qonun hujjatlarida alohida tartibga solingan.

Neustoyka qonuniy va shartnomaviy turlarga bo'linadi. Bunday bo'linish undiriladigan neustoykaning miqdori va uni qo'llash shartlarini belgilashga ta'sir qiladi. Fuqarolik kodeksining 263-moddasida neustoyka to'lash taraflarning kelishuvida nazarda tutilgan yoli tutilmaganligidan qat'iy nazar, kreditor qonunda belgilangan neustoyka (qonuniy neustoyka)ni to'lashni talab qilishga haqliligi hamda qonuniy neustoykaning miqdori qonun bilan ta'qiqlangan bo'lmasa taraflarning kelishuvi bilan ko'paytirilishi mumkinligi qayd etilgan. Agar to'lanishi lozim bo'lgan

³ Иоффе О.С. Обязательственное право. М. г.1975.166-бет.

neustoyka kreditorning majburiyatlarini buzish oqibatlariga nomutanosibliyi yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa, sud neustoyka kamaytirishga haqli⁴.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Xojalik sudi Plenumining 2007-yil 15-iyundagi 163-sonli qarorining 4-bandida belgilanishicha, sud neustoyka miqdorini kamaytirish huquqiga ega. Bunda sud majburiyatlarning qay darajada bajarilganligini, tomonlarning moliyaviy holatini, shuningdek kreditorning qonuniy manfaatlarini har tomonlama inobatga olishi zarur. Sudlar neustoykani belgilayotganda, uning eng kam miqdori majburiyat bajarilgan kundagi bank foiz stavkasidan past bo'lmashini ta'minlashi lozim. Bunda stavka kreditori qayerda joylashganiga qarab belgilanadi va bu qoida majburiyat qisman yoki to'liq bajarilgan holatlarning barchasiga taalluqlidir.

Shartnomaviy neustoyka qonuniy neustoyka bilan ta'minlanmagan majburiyatlarda yoki buzilganligi uchun qonun bilan sanksiya belgilanmagan alohida majburiyatning bajarilishini ta'minlash uchun qo'llaniladi. Shartnomaviy neustoykaning miqdori taraflarning kelishuvi bilan yozma shaklda belgilanadi⁵.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 261-moddasi 1-qismiga muvofiq, neustoyka ikki mustaqil shaklda - jarima va penya ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Jarima, qoida tariqasida, bir martalik undiriladigan qat'iy pul summasi sifatida belgilanadi. Shu bilan birga, u oldindan muayyan qiymatga nisbatan hisoblangan foiz tarzida ham ifodalanishi mumkin. Jumladan, muddatida bajarilmagan ish qiymatining besh foizi miqdoridagi jarima bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Penya esa majburiyatning kechiktirib bajarilishi holatlariga nisbatan qo'llaniladi va kechiktirilgan har bir kun uchun muayyan muddat davomida yoki kechikishning butun davri mobaynida hisoblab boriladi. U odatda bajarilmagan majburiyat summasiga nisbatan foiz ko'rinishida belgilanadi. Masalan, muddatida amalga oshirilmagan ishning qiymati majburiyat to'liq bajarilgunga qadar har bir kechiktirilgan kun uchun besh foiz miqdorida hisoblanishi mumkin.

Yuridik fanlar doktori Ye.S.Trezubovning ilmiy nuqtai nazariga ko'ra, penyani majburiyatlarni ta'minlash vositasi sifatida tavsiflab bo'lmaydi, zero fuqarolik munosabatlarida uning yagona funksional oqibati jarimaviy ta'sir ko'rsatishdan iborat bo'lib, u mustaqil javobgarlik chorasi sifatida e'tirof etilmaydi. Biroq iqtisodiy munosabatlar doirasida penya qarzdor xatti-harakatini tartibga soluvchi rag'batlantiruvchi mexanizm vazifasini bajaradi: qarzdor majburiyatlarni bajarmaslik

⁴ Fuqarolik kodeksi 1-qism. Qonunchilik milliy bazasi 30.12.2025-y., 03/25/1109/1241-son.

⁵ "Majburiyat huquqi" X.Rahmonqulov. TDYU. 2005-yil. 336 bet.

xavfini baholash jarayonida kreditor talablarining keyinchalik ortib borishi ehtimolini inobatga olishga majbur bo'ladi.

Biroq penya uchun hech qanday kafolatlovchi funksiyani bajarmaydi hamda u kreditorga hech qanday mulkiy ustuvorlik belgilab bermaydi. Penyaning milliy modelga xos bo'lgan yagona jixat protsessual jihatdan soddalashtirilganligida, chunki kreditor penyani undirishda qarzdor yetkazgan zarar miqdorini isbotlash majburiyatiga ega emas⁶.

Xulosa

Mazkur tadqiqot doirasida fuqarolik huquqida majburiyatlarni bajarilishini ta'minlash usullaridan biri sifatida neustoykaning huquqiy tabiati, qo'llanish tartibi va amaliy ahamiyati atroflicha o'rganildi. Amalga oshirilgan tahlil asosida quyidagi xulosalar shakllandi.

Birinchidan, neustoyka majburiyatni ta'minlash tizimida ikki tomonlama funksiyani amalga oshiradi: u, bir tomondan, qarzdorni o'z majburiyatini o'z vaqtida bajarishga undovchi profilaktik vosita bo'lib xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, majburiyat buzilgan taqdirda kreditorning manfaatlarini qoplashga qaratilgan mulkiy javobgarlik chorasi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu ikki xillik neustoykani majburiyat munosabatlarida samarali va moslashuvchan instrument sifatida ajratib turadi.

Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 260-263-moddalariga asosan, neustoyka manbaiga ko'ra qonuniy va shartnomaviy turlarga bo'linadi. Qonuniy neustoyka qonun hujjatlari bilan bevosita belgilanib, tomonlarning kelishuvi mavjud bo'lmasa ham tadbiiq etilishi mumkin. Shartnomaviy neustoyka esa taraflarning yozma kelishuviga tayangan holda aniqlanadi va odatda qonuniy neustoyka bilan qoplanmagan majburiyatlarni tartibga solishda qo'llaniladi.

Uchinchidan, shakl jihatidan neustoyka jarima va penya ko'rinishida ifodalanadi. Jarima bir martalik, qat'iy miqdordagi to'lov bo'lsa, penya kechikishning har bir kuniga qarab hisoblab boriluvchi davomiy sanksiya hisoblanadi. Ushbu ikki shakl bir-birini to'ldirgan holda majburiyatlarning turli xildagi buzilishlariga nisbatan qo'llaniladi.

To'rtinchidan, neustoykaning muhim amaliy afzalligi shundaki, kreditor uni talab qilishda o'ziga etkazilgan zararning aniq miqdorini isbotlash majburiyatidan ozod etilgan. Bu esa neustoykani zararga nisbatan tezkor va protsessual jihatdan soddalashtirilgan huquq himoyasi vositasiga aylantiradi. Shu bilan birga, neustoyka miqdori majburiyat buzilishining oqibatlariga yaqqol nomutanosib bo'lgan hollarda

⁶ <https://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1357/1289>.

Rossiya Federatsiyasining zamonaviy fuqarolik huquqida majburiyatlarni ta'minlash vositalari tushunchasi

sud uni kamaytirish huquqiga ega bo'lib, bu esa adolat va mutanosiblik tamoyillariga rioya etilishini ta'minlaydi.

Beshinchidan, tadbirkorlik munosabatlarida neustoyka umumiy qoidalardan farqli o'laroq, hatto majburiyatni buzgan tarafning bevosita aybi bo'lmagan taqdirda ham undirilishi mumkin. Bu esa tijorat munosabatlarida huquqiy xavfsizlik va bashorat qilish imkoniyatini mustahkamlaydi.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash joizki, neustoyka fuqarolik huquqida majburiyatlarni ta'minlashning eng qulay, operativ va keng qo'llaniladigan usullaridan biri bo'lib, u huquqiy munosabatlar barqarorligini ta'minlashga, tomonlar o'rtasida intizomni mustahkamlashga hamda buzilgan huquqlarni tiklashga muhim hissa qo'shadi. Mazkur institutni qonunchilikda yanada takomillashtirish va sud amaliyotida izchil qo'llash davlat va fuqarolik munosabatlarida ishonch muhitini shakllantirishda asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.1 Fuqarolik kodeksi 1-qism. Qonunchilik milliy bazasi 30.12.2025-y., 03/25/1109/1241-son.

Darslik va qo'shimcha adabiyotlar:

2.1 "Majburiyat huquqi" X.Rahmonqulov. TDYU. 2005-yil. 336 bet.

2.2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М. г.1975.166-bet.

2.3 "Majburiyat huquqi" darslik. O.Oqyulov va mualliflar jamoasi. TDYU nashriyoti 2020-yil. 62-62-betlar.

Elektron ta'lim resurslari:

3.1 www.lex.uz

3.2 www.google.com